

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A INCIDÊNCIA DA LOMBALGIA DURANTE O PERÍODO DE HOME OFFICE POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19

Edição 113 / 12/08/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6983931

Autoria:

Jessica Oliveira Santos

E-mail: jessica.oliveira27@hotmail.com

Taila Nazaré Paixão da Costa Silva

E-mail: tailapaixao@hotmail.com

RESUMO

No início do ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde definiu a nova doença viral como uma pandemia, denominada de Covid-19. Por conta da sua transmissão por via respiratória, as empresas adotaram o modelo de trabalho home office, onde o trabalhador utiliza um computador em sua residência para trabalhar. Entretanto, por conta da falta de ergonomia no ambiente laboral, por isso, foi verificado um aumento das queixas de lombalgia. Com isso, esse trabalho tem como objetivo demonstrar a relação entre o home office adotado durante a pandemia de Covid-19 e o aumento da ocorrência de lombalgia e as patologias desencadeadas pelos maus hábitos posturais de trabalho. Popularmente conhecida como dor nas costas, a lombalgia é responsável pela diminuição da qualidade de vida da sociedade, sendo analisado em um contexto biopsicossocial. Nesse contexto, faz-se necessário a mitigação da patologia para a melhora da qualidade de vida da população.

Palavras chaves: Covid-19; lombalgia, homeoffice

INTRODUÇÃO

Durante o final do ano de 2019, na China, iniciou-se novos casos de uma pneumonia viral, com alta taxa de transmissibilidade que rapidamente se disseminou pelo mundo, sendo classificada como uma pandemia. A nova doença foi denominada de Covid-19, por causa do seu agente etiológico ser o vírus SARS-CoV-2, com transmissão por meio do contato do vírus com as mucosas, podendo ser por via mecânica ou respiratória. Pela sua transmissibilidade pelo ar, as empresas que tinham como realizar os serviços de

modo remoto, adotaram a modalidade home office (Sousa, 2020). Sendo registrado um aumento de 81% dos trabalhadores remotos no mundo, em 2020 (Brooks, 2021).

Durante o período de home office, os trabalhadores passaram horas sentados em frente às telas, participando de reuniões e desenvolvendo suas funções diárias. Durante a permanência da posição sentada, os músculos isquiotibiais e iliopsoas ficam encurtados, acentuando a lordose e desencadeando a sobrecarga da coluna vertebral e como resultado, tem-se o início da lombalgia (Benvenuti, 2016).

A coluna vertebral é responsável pela sustentação de todo o corpo físico, podendo sofrer um desequilíbrio mecânico das suas estruturas, sendo um fato nocivo sobre si mesma. As alterações na fisiologia das articulações presentes nesta região do corpo, desencadeiam fortes dores por se tratar de uma região altamente inervada. Um estudo realizado em 2003 por Isabel Sacco e colaboradores, as modificações posturais observadas por uma análise biomecânica e cinesiológica em mulheres, foram: anteversão da pelve, aumento das curvaturas lombares e da cifose torácica alta e antepulsão da pelve (Benvenuti, 2016).

Nesse contexto, as dores na coluna são responsáveis pela diminuição da qualidade de vida, desencadeando mudanças no cotidiano das pessoas, por conta das alterações nos padrões de sono, na realização das atividades físicas, no lazer e no trabalho. Ademais, pode-se notar um grande desgaste emocional e físico por conta do desgaste sofrido pelo corpo humano, sendo isso relacionado aos maus hábitos posturais da população (Santana, 2021).

Com isso, esse trabalho tem como objetivo demonstrar a relação entre o home office adotado durante a pandemia de Covid-19 e o aumento da ocorrência de lombalgia e as patologias desencadeadas pelos maus hábitos posturais de trabalho.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, no formato de revisão de literatura, utilizando a metodologia da problematização separa em cinco etapas, sendo estas: análise das atuais problemáticas, escolha da temática, pesquisa bibliográfica nas bases de dados, seleção dos conteúdos relevantes e escrita do trabalho bibliográficos.

Foram utilizados os dados bibliográficos encontrados nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (scielo), PubMed e Periódico Capes, publicados como artigo, capítulos de livros, trabalhos de conclusão de curso ou trabalhos de revisão. Sendo selecionados os trabalhos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português ou espanhol, sendo utilizado artigos anteriores ao intervalo de tempo estipulado, quando os dados têm alta relevância para a dissertação.

RESULTADOS

A coluna vertebral é constituída por sete vertebrais cervicais, dez vértebras torácicas e cinco vértebras lombares, além disso, há o sacro com cinco vértebras sacrais e por fim o osso cóccix com quatro vértebras coccígeas rudimentares fundidas entre si. Ademais, há quatro curvaturas ao longo da coluna, sendo duas cifoses e duas lordoses, intercala das entre si, iniciando com a curvatura lordose das vértebras cervicais (Britto, 2021).

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar a passagem da medula espinhal pelos forames, sendo uma área altamente inervada e por isso que das deformidades dessa região desencadeiam processos dolorosos.

Popularmente conhecida como dor nas costas, a lombalgia é responsável pela diminuição da qualidade de vida da sociedade, sendo analisado em um contexto biopsicossocial (Neto et al., 2013). Segundo Barros et al. (2013), essa patologia está presente no cotidiano de cerca de 70% da população, visto a necessidade de se mitigar tal problemática por conta do impacto em inúmeros aspectos, podendo citar o setor econômico por conta da necessidade de em alguns casos a abstenção do trabalho e a sobrecarga dos sistemas de saúde.

Segundo Choi et al. (2001), na América Latina, a lombalgia pode ser considerada um dos três problemas de saúde ocupacional, além disso, esta associada a fraqueza muscular e encurtamento, assim, modificando a funcionalidade corporal. A lombalgia é classificada como primária e secundária, podendo ou não haver comprometimento neurológico, ademais é associada com aspectos mecânicos degenerativa, inflamatória, infecciosa, metabólica ou neoplasia (Júnior, 2010).

O local de trabalho no ambiente doméstico possui uma maior probabilidade de demonstrar falhas quando comparado com o ambiente de trabalho comercial, por conta da falta de funcionalidade de ergonomia correta por não ter essa funcionalidade originalmente, assim, afetando a questão postural do trabalhador, favorecendo as desordens osteomusculares (Berven, 2018). O tempo que o profissional fica sentado, desencadeia hipercifose ou hiperlordose, podendo agravar e ter como resultado a Síndrome Cruzada Superior, Lombalgia ou Cervicalgia (Britto, 2021).

Hodiernamente, o ambiente de trabalho contém computadores, o que desencadeia a diminuição da movimentação diária do trabalhador, podendo ser classificado como um trabalho monótono, sendo recomendado pela Sociedade Brasileira de Fisioterapia que a cada trinta minutos de trabalho o indivíduo deve ficar dois minutos em pé (Britto, 2021). Segundo Poblete e Lopez (2012), as patologias musculoesqueléticas relacionadas às pessoas que utilizam computadores no ambiente de trabalho são principalmente nas regiões cervical e lombar, por isso, faz-se necessário analisar a ergonomia do ambiente laboral com os componentes básicos, como: monitor, teclado, mouse, mesa e cadeira, sendo estes aparelhos localizados na altura ideal para que o indivíduo deve evitar curvaturas desnecessários dos membros e da coluna vertebral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, faz-se necessário ressaltar a importância do profissional fisioterapeuta como forma de profilaxia de lesões musculoesqueléticas, além de se adequar às modificações da sociedade e verificar suas novas necessidades. Além disso, é importante ações de educação em saúde e consultorias em empresas para mitigar e corrigir a ergonomia no ambiente laboral.

A lombalgia afeta a saúde mental e física, por isso, o indivíduo com dores, deve ser acompanhado pelo fisioterapeuta para a execução de exercícios de redução e de prevenção de possíveis lesões. Ademais, é indubitavelmente necessário ressaltar a importância da autonomia do profissional diante do seu cliente para a execução de um trabalho de qualidade e humanizado.

REFERÊNCIA

BARROS, A. M.; SILVA, J. R. G. Percepções dos indivíduos sobre as consequências do teletrabalho na configuração home-office: estudo de caso na shell Brasil. Cadernos Ebape.Br, [S.L.], v. 8, n. 1, p. 71-91, mar. 2010. FapUNIFESP (SciELO).

BENVENUTTI, Amanda; PEREIRA JÚNIOR, Altair Argentino. Dor lombar em mulheres sedentárias e praticantes de musculação. Cinergis, Santa Cruz do Sul. 2016.

BERVEN S, WADHWA R. Sagittal Alignment of the Lumbar Spine. Neurosurg Clin N Am. 2018.

BRITTO HANTMANN, Stefanie et al. Levantamento de aspectos anatomoclínicos, biomecânicos e ergonômicos da posição sentada sobre a coluna vertebral – uma reflexão do trabalho home office durante a pandemia. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 10, p. 97392-97402, 2021.

Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet 2020;395:912–920.

Choi, B. C. K., Tennessee, L. M., & Eijkemans, G. J. M. (2001). Developing Regional workplace

Health and hazard surveillance in the Americas. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 10(6).

POBLETE, C. F. M.; LÓPEZ, J. J. V. Asociación entre puesto de trabajo computacional y síntomas musculoesqueléticos en usuarios frecuentes. Medicina y Seguridad del Trabajo, [S.L.], v. 58, n. 227, p. 98-106, jun. 2012. Instituto de Salud Carlos III/BNCS/SciELO Espana.

Junior, M. H.; Goldenfum, M. A.; Siena, C. Lombalgia Ocupacional. Rev. Assoc Med Bras. 56(5).

SOUSA, G. O.; SALES, B. N.; RODRIGUES, A. M. X.; ROCHA, G. M. de M.; OLIVEIRA, G. A. L. de. Evolução epidemiológica da COVID-19 no Brasil e no mundo. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 7, p. e630974653, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i7.4653.

Neto, A. T., Faleiro, T. B., Moreira, F. D., Jambeiro, J. S., & Schulz, R. S. (2013). Lombalgia na Atividade Policial Militar: Análise da Prevalência, Repercussão Laborativa e Custo Indireto. Rev. Baiana de Saúde Pública. 37(2), 365-374.

SANTANA, Mariana Alves de. Prevalência de dor lombar em mulheres que trabalharam ou estudaram em home office durante a pandemia de covid-19. 2021.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

[Conectado como Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

